

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 18 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 7, НОМЕР 18

LOOK TO THE PAST

VOLUME 7, ISSUE 18

ТОШКЕНТ-2024

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марковна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлок
хужалигини механизациялаш
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Худайқулов Тулқин Дўстбоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз дала педагогика институти

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариш муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Халикова Раҳбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Қариш давлат университети

Маҳкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафасева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Хайдаров Ғайратбек Мирзапўлатович
тарих фанлари доктори, профессор,
Андижон давлат университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор,
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозогистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозогистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Тожибоев Музаффар Турдибоевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ИИВ Академияси

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Саипова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc), профессор
Ўзбекистон Миллий университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Мирзалиев Улуғбек Бегмурзаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Гулистон
давлат педагогика институти

Нуруллаева Шоира Кушназаровна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Урганч давлат университети

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Джоробекова Айнур Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Рахмонқулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исаков Бахадир Нигматуллаевич
тарих фанлари номзоди,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Холмуродов Дилшод Рашидович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Жиззах давлат
педагогика университети

Тўхтабасев Аъзамжон Шарипхўжаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Халмуратов Бахтиёр Режавалиевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети
Масъул котиб

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети
Масъул котиб

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Babajanova Diloram O‘ZBEKISTONDA MILLIY-MADANIY MARKAZLARNING MILLATLARARO MUNOSABATLARNI TAKOMILLASHTIRISHDAGI O‘RNI.....	5
2. Курязова Дармонжон ТОШКЕНТ ЁҒОЧ ЎЙМАКОРЛИГИ ТАРИХИДАН.....	13
3. Djurayeva Nilufar O‘ZBEKISTON XOTIN-QIZLAR QO‘MITASINING AYOLLAR IJTIMOIIY FAOLLIGINI OSHIRISHDAGI O‘RNI VA ROLI (1991-2020 yu.).....	19
4. Jumayev Jo‘rabek 1950-80-YILLARDA NUROTA VOHASIDAN SAMARQAND VILOYATI TUMANLARIGA AHOLINI KO‘CHIRISH JARAYONLARI XUSUSIDA.....	34
5. Xayrullayeva Maftuna GENDER TENGLIGI MASALALARINING XALQARO NORMATIV-HUQUQIIY ASOSLARI.....	39
6. Mavlanova Sitara BOBUR XALQARO JAMOAT FONDINING TARIXIIY-MADANIY MEROSNI TIKLASH VA SAQLASHDAGI O‘RNI.....	46
7. Абдукаримова Мадинабону РОЛЬ ДЖАДИДОВ В РАЗВИТИИ ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ В ТУРКЕСТАНЕ.....	51
8. Нигорахон Исмоилова ЖЕНСКИЙ ФЕРМЕНТ В СОЦИАЛЬНОЙ СТРАТИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВА УЗБЕКИСТАНА В ПЕРВЫЕ ТРИ ДЕСЯТИЛЕТИЯ XX ВЕКА: ТРАДИЦИОННОСТЬ И ТРАНСФОРМАЦИЯ.....	55
9. Vaxtiyorzoda Oydingon O‘ZBEKISTON GEOLOGIYA FANI RIVOJLANISH MASALLARININI SOVET ADABIYOTIDAGI AKSI.....	60
10. Хабибиллаев Баходир ЧАСТНЫЙ БИЗНЕС В НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ (1991- 2021 ГОДЫ).....	70
11. Тухтахунов Илхомжон ИСЛОМ ДИНИДА ШАХС МАЪНАВИЯТИ ВА МАЪРИФАТИ МАСАЛАЛАРИ.....	75
12. Хасанов Бунёд ИККИНЧИ ЖАҲОН УРУШИГА НАМАНГАН ВИЛОЯТИ АҲОЛИСИНИНГ ЁРДАМИ ВА ФРОНТ ОРТИДАГИ ЖАСОРАТЛАРИ.....	80

Нигорахон Усмонжановна Исмоилова,
Преподаватель Наманганского государственного университета

ЖЕНСКИЙ ФЕРМЕНТ В СОЦИАЛЬНОЙ СТРАТИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВА УЗБЕКИСТАНА В ПЕРВЫЕ ТРИ ДЕСЯТИЛЕТИЯ XX ВЕКА: ТРАДИЦИОННОСТЬ И ТРАНСФОРМАЦИЯ

For citation: Nigorakhon U. Ismoilova. FEMALE FERMENT IN THE SOCIAL STRATIFICATION OF THE SOCIETY OF UZBEKISTAN IN THE FIRST THREE DECADES OF THE TWENTIETH CENTURY: TRADITIONALITY AND TRANSFORMATION. Look to the past. 2024, vol. 7, issue 10, pp.55-59

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14048986>

АННОТАЦИЯ

Содержание статьи, женский фермент в социальной стратификации общества в Узбекистане в первые три десятилетия XX века: вопросы, связанные с темой традиционализма и перемен, освещены с точки зрения исторической беспристрастности и независимости, в котором автор предоставляет сведения о ее историчности и историографии, основанные на периодическом подходе к теме. Женский вопрос всегда считался одним из важнейших аспектов общественно-политической жизни, а изучение информации о нем и выводы из нее – одно из требований времени. Потому что научные исследования роли женщин в развитии общества очень необходимы для современных социальных и культурных процессов, происходящих в обществе сегодня.

Ключевые слова: общество, женщины, социальное, стратификация, традиционность, трансформация, проблемы, деятельность, жизнь, занятие, историография, литература, этапы, развитие, цель, Туркестан, политика.

Nigoraxon Usmonjanovna Ismoilova,
Namangan davlat universiteti o'qituvchisi

O'ZBEKISTONDA XX ASRNING DASTLABKI O'TTIZ YILLIGIDA JAMIYATNING IJTIMOY STRATIFIKATSIYASIDA AYOLLAR FERMENTI: AN'ANAVIYLIK VA O'ZGARISHLAR

ANNOTATSIYA

Maqola tarkibi O'zbekistonda XX asrning dastlabki o'ttiz yilligida jamiyatning ijtimoiy stratifikatsiyasida ayollar fermenti: an'anaviylik va o'zgarishlar mavzusiga doir masalalarni tarixiy xolislik va mustaqillik nuqta'i nazaridan yoritilgan bo'lib, unda muallif mavzuga davriy yondashuv asosida uning tarixiyiligini va tarixshunosligiga oid ma'lumotlarni keltirgan. Ayollar masalasi doimo ijtimoiy-siyosiy xayotning eng muhim tomonlaridan biri hisoblangan va unga doir ma'lumotlarni o'rganish, undan hulosalar chiqarish davr talablaridan biridir. Chunki, ayollarning jamiyat

rivojidadagi o'zni masalalarini ilmiy jihatdan tadqiq etish hozirgi kun jamiyat taraqqiyoti ilg'or ijtimoiy madaniy jarayonlari uchun juda zarur.

Tayanch so'zlar: jamiyat, ayol, ijtimoiy, tabaqalanish, an'anaviylik, o'zgarish, muammolar, faoliyat, hayot, mashg'ulot, tarixshunoslik, adabiyot, bosqichlar, taraqqiyot, maqsad, Turkiston, siyosat.

Nigorakhon U. Ismoilova,
Lecturer at Namangan State University

FEMALE FERMENT IN THE SOCIAL STRATIFICATION OF THE SOCIETY OF UZBEKISTAN IN THE FIRST THREE DECADES OF THE TWENTIETH CENTURY: TRADITIONALITY AND TRANSFORMATION

ABSTRACT

The content of the article is the female ferment in the social stratification of society in Uzbekistan in the first three decades of the twentieth century: issues related to the theme of traditionalism and change are illuminated from the point of view of historical impartiality and independence, in which the author provides information about its historicity and historiography, based on a periodic approach to the topic. The women's issue has always been considered one of the most important aspects of socio-political life, and the study of information about it and conclusions from it is one of the requirements of the time. Because scientific research into the role of women in the development of society is very necessary for modern social and cultural processes occurring in society today.

Index Terms: society, women, social, stratification, traditionality, transformation, problems, activity, life, occupation, historiography, literature, stages, development, goal, Turkestan, politics.

Актуальность темы:

Исторический опыт показывает, что величайшая цель, стоящая сегодня перед нами, — это дальнейшая демократизация и обновление общества, осуществление глубоких качественных изменений во всех сферах, модернизация и реформирование общественно-политической и экономической жизни. Достижение этой цели не произойдет без внесения изменений в мышление граждан, усиления их социальной активности, повышения их политической культуры и, в конечном итоге, укрепления нравственных основ общества в людях.

"Если телом общества является экономика, то его душой и духом является духовность", - сказал на встрече Шавкат Мирзиёев. - Поскольку мы решили строить новый Узбекистан, мы опираемся на два крепких столпа. Первое – это сильная экономика, основанная на рыночных принципах. Второе – сильная духовность, основанная на богатом наследии наших предков и национальных ценностях. Идеологией нового Узбекистана, который мы создаем, станет идея добра, человечности, гуманизма. Когда мы говорим «идеология», мы прежде всего понимаем воспитание мысли, воспитание национальных и общечеловеческих ценностей. Они основаны на жизненных концепциях и ценностях нашего народа на протяжении тысячелетий», — сказал Мирзиёев [1].

Главной силой развития любого общества является духовность и просвещение. Следует отметить, что сегодня, когда наша страна вступает в новый этап своего развития, как никогда важны новые научные исследования нашей древней истории и культуры [2]. Поэтому объективное изучение реальной истории на научной основе остается постоянной необходимостью.

Наряду с исследованием места женщин в общественно-политической, экономической и культурной жизни Туркестана до тридцатых годов XX века, изучение их места в социальной стратификации общества повышает актуальность темы. В этих процессах необходимо учитывать социальное происхождение и другие особенности женщины.

Одним из аспектов актуальности темы является то, что на современном этапе общественного развития очень важно проанализировать общее положение женщин в обществе Российской империи и бывшего советского Туркестана и сделать из этого выводы. Мы считаем, что в современных социальных и культурных процессах развития общества крайне необходимо научное исследование проблем формирования национальных и духовных ценностей женщин, возникновения депрессий, роли женщины в развитии общества. общество.

Методы и степень изученности:

Женский вопрос всегда был тесно связан с проблемами нации, ее историей, настоящим и будущим. Обсуждение, анализ и научные выводы по тем или иным проблемам социально-гуманитарных наук, несомненно, находятся в прямой зависимости от политико-идеологической основы существующей системы и интересов правящей власти.

В этом смысле следует сказать, что в большинстве произведений, созданных в годы советской власти, женская проблематика, особенно критерии определения ее места и прав в обществе, определяются на идеологической основе.

В частности, эти мысли Х. Сулайманова [3], З. Рахимбоева [4], В. Содикова [5], Х. Шукурова [6], С. Любимова [7], Р. Абдуллаева [8] принадлежит к исследователям, проводившим серьезные исследования по культурным и социальным вопросам. Не отрицая научности работ вышеупомянутых ученых, посвященных освещению истории Узбекистана, скажем, что в их работах исследования, связанные с проблемой положения женщин в обществе, исследовались с точки зрения политических убеждений. идеологии того времени.

В советский период проводились определенные работы по исследованию женской проблематики. Я. Абдуллаева [9], Э. Раупова [10], К. Нишанбаева [11], В. Мухамеджанова [12], Д. Раджабова [13], исследование Н. Джураевой [14] — одно из них. Также исследования Д.А. Алимовой [15] по женскому вопросу имеют особое значение, поскольку историографический анализ женского вопроса ученым освещен всесторонне.

Д.А. Алимова впервые показала, как решались женские проблемы, проводилась политика «Худжум» административным и искусственным путем, уникальность женского образования, как проводилась коллективизация, а также ошибки и недостатки.

Анализ и результаты:

Периодический рубеж исследования включает первые три десятилетия XX века (1900-1930-е годы) в Узбекистане. Сам этот исторический период изучается в трех частях: первый период - 1900-1917 гг.; второй период 1917-1925 гг.; третий период 1925-1930 гг. Этот период характеризуется формированием административно-командной системы первых лет Российской империи и бывшего СССР, ростом внешнего насилия, отношения к женщинам, постепенным формированием культурной и образовательной сферы.

По выбранной теме проделана определенная работа. В некоторых статьях и научно-популярных изданиях приводятся сведения по женской проблеме в первые три десятилетия XX века. Но они были написаны исходя из требований сегодняшнего дня, поэтому можно сделать следующий вывод:

- исходя из новых методологических требований изучения истории, фермент женщин в социальной стратификации общества в первые три десятилетия XX века в Узбекистане: традиционализм и изменения серьезно не исследованы;

- исследования о женщинах и девушках, в том числе о притеснении узбекской национальной культуры административно-командной системой и механизме ее политического процесса, не опубликованы;

- в условиях стабильной системы барьеры на пути повышения роли женщин в целом не исследованы. Все это является основой исследования темы женский фермент в социальной стратификации общества в Узбекистане.

Выводы:

Исходя из этой цели, были определены следующие: в период царского правления в Туркестане изменился характер вопросов женщин и их отношение; Изучена деятельность

женщин местного населения Туркестана; Изменился социальный статус и образ жизни местных и европейских женщин Туркестана; После установления Советской власти было проанализировано отношение к женщинам в общественно-политических процессах страны; Изучены изменения в жизни женщин, вызванные экономическими реформами; Анализируя сущность движения «Худжум», в детальных исследованиях было выявлено освобождение женщин; на основе исторических фактов сделаны соответствующие выводы относительно выявления женского фермента в социальной стратификации общества и проведены исследования.

Основу методологических основ исследования заложил Президент нашей Республики Ш.М. Мирзиёева, выступления, связанные с пожеланием нашего национально-духовного наследия, становления нашей государственности, также, в полном соответствии с новыми демократическими преобразованиями, происходящими в нашей стране, оформляются указы и постановления о дальнейшем повышении общественной и политической активности женщин, их роли и авторитета в решении задач в семье, обществе и государственном строительстве. Одним из главных факторов данного исследования является то, что оно отличается от других исследований новым подходом к выбранной теме. При этом вопрос не ограничивается односторонним подходом к этому периоду, а наоборот, объясняется объективной оценкой событий и событий, характерных для хронологического периода.

Из анализа темы сделаны выводы по повышению активности женщин в обществе. Можно научиться творчески подходить к разработке концепции политики, специфичной для женщин, использовать свои возможности, позитивно решать проблемы гендерного неравенства, формировать здоровый образ жизни.

Иқтибослар/Сноски /References:

1. Мирзиёев Ш.М: Янги Ўзбекистонни барпо этиш устунларидан бири - кучли маънавиятдир 20:11 19.01.2021.-Тошкент, 19 янв. - Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев раислигида 19 январь куни маънавий-маърифий ишлар тизимини тубдан такомиллаштириш, бу борада давлат ва жамоат ташкилотларининг ҳамкорлигини кучайтириш масалалари бўйича видеоселектор йиғилиши ўтказилди. <https://sputniknews.uz/20210119/Mirziyev-yangi-zbekistonni-barpo-etish-ustunlaridan-biri---kuchli-manaviyatdir-15821889.html>. (Mirziyoev Sh.M.: One of the pillars of building a new Uzbekistan is strong spirituality 20:11 19.01.2021.-Tashkent, January 19. - Sputnik. On January 19, under the chairmanship of the President of Uzbekistan, Shavkat Mirziyoev, a video selector meeting was held on the issues of fundamental improvement of the system of spiritual and educational work, strengthening of cooperation of state and public organizations in this regard. <https://sputniknews.uz/20210119/Mirziyev-one-of-the-pillars-of-building-a-new-Uzbekistan-is-a-strong-spirituality-15821889.html>.)

2. Мирзиёев Ш. М. Янги Ўзбекистон стратегияси. – Т.: Ўзбекистон, 2021. –Б. 37. (Mirziyoev Sh. M. New Uzbekistan strategy. - Т.: Uzbekistan, 2021. -P. 37.)

3. Сулаймонова. Х. Ўзбек хотин-қизлари коммунистик курилишнинг актив катнашчилари. – Т.: Фан, 1955, -Б.40. (Sulaimanova. X. Uzbek women are active participants in communist construction. - Т.: Science, 1955, -P.40.)

4. Рахимбобоева. З. Ўзбекистон хотин-қизлари коммунизм йўлида. – Т.: Уздавнашр, 1949, -Б.89. (Rakhimboboeva. Z. Women of Uzbekistan are on the path to communism. - Т.: Uzdavdashr, 1949, -P.89.)

5. Содикова. В. Совет Ўзбекистонининг озод хотин-қизлари. – Т.: 1950, -Б.50. (Sodikova. V. Free women of Soviet Uzbekistan. - Т.: 1950, -P.50.)

6. Шукурова. Х. Коммунистическая партия в борьбе за раскрепощение женщин (1924-1929 гг). – Т.: Госиздат, 1961, -С.152. (Shukurova. X. The Communist Party in the struggle for the emancipation of women (1924-1929). – Т.: Gosizdat, 1961, -P.152.)

7. Любимова. С.Т. Октябрьская революция и положение женщин в СССР. – М.: Знание, 1967, -С.32. (Lyubimova. S.T. The October Revolution and the status of women in the USSR. – М.: Knowledge, 1967, -P.32.)
8. Абдуллаева Р.Х. Национальный аспект решения женского вопроса в СССР. – Т.: Фан, 1978, -С.208. (Abdullaeva R.Kh. Natsionalnyi aspekt of the solution of the Jewish question in the USSR. - Т.: Science, 1978, -P.208.)
9. Абдуллаева Я.А. XIX асрнинг охири ва XX асрда Қорақалпоғистонда хотин – кизлар масаласи (ижтимоий-сиёсий аспект) Тарих фани.док.илмий дар.олиш учун дисс. ЎзРФА Тар.инс-ти.-Т, 2005,-Б.31. (Abdullaeva Ya.A. The issue of women and girls in Karakalpakstan at the end of the 19th and 20th centuries (social-political aspect) Diss. UzRSA Hist-ins.-Т, 2005,-P.31.)
10. Раупова З.Э. Участие женщин Ўзбекистана в развитии сельского хозяйства в 20- годов.:Дисс.на соиск.уч.степ.канд. истор.наук.-Т,1993,-С.138. (Raupova Z.E. Participation of women of Uzbekistan in the development of agriculture in the 20s: Dissertation for Candidate of Degree. historical sciences.-Т, 1993,-P.138.)
11. Нишанбаева К.В. Ўзбекистонда хотин-кизлар масаласини ҳал этишнинг маданий жихатлари 20-30 йиллар.: Дисс. на соиск.уч степ.канд.истор.наук.-Т,1998,-С.160. (Nishanbaeva K.V. Cultural aspects of solving the women's issue in Uzbekistan, 20-30 years.: Diss. for the degree candidate of historical sciences - Т, 1998, - P. 160.)
12. Мухамеджанова В.А. Периодическая печать 20-30-годов о раскрепощении женщин Узбекистана.: Автореф.дисс.на соис .уч.степ.канд.истор.наук.-Т,1994,-С.26. (Mukhamedzhanova V.A. Periodicals of the 20-30s about the emancipation of women in Uzbekistan.: ABSTRACT of the dissertation for the degree of candidate of historical sciences.-Т, 1994,-P.26.)
13. Ражабова Д.Н. Проблема молодёжи и женщин в воззрениях джадидов Туркестана (конец XIX-нач. XXвв):. Автореф. дисс.на соис.уч.степ.канд.истор.наук.- Т,2003.-С.26. (Razhabova D.N. The problem of youth and women in the views of the Jadids of Turkestan (late 19th - early 20th centuries): Author's ABSTRACT. dissertation for PhD degree in history - Т, 2003.-P.26.)
14. Жўраева Н.Д. Ўзбекистоннинг ижтимоий-иқтисодий ва маданий ҳаётида хотин-кизларнинг ўрни (XX асрнинг20-30 йиллари):.Тарих фани номз. Олиш учун дисс. автореферати.-Т,2004,-Б.33. (o'raeva N.D. The role of women in the socio-economic and cultural life of Uzbekistan (20-30 years of XX century). Diss to get. ABSTRACT.-Т, 2004,-P.33.)
15. Алимова Д.А. Решение женского вопроса в Ўзбекистане (1917-1941гг). -Т.: Фан,1987,-С68.; Женский вопрос в Средней Азии (история изучения и современные проблемы) - Т.: Фан, 1991, -С.133. (Alimova D.A. The solution to the women's issue in Uzbekistan (1917-1941). - Т.: Fan, 1987, - P.68.; Women's issue in Central Asia (history of study and modern problems) - Т.: Fan, 1991, -P.133.).

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 18 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 7, НОМЕР 18

LOOK TO THE PAST

VOLUME 7, ISSUE 18

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000